

DOI:

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БЕЗПРИТУЛЬНИХ

Веденьєва Е. О., магістр

науковий керівник – канд. філос. наук. доцент Кунденко Я. М.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Наявність інфраструктури допомоги безпритульним не входить в число обов'язкових індикаторів, які характеризують стан міського середовища та умови проживання людей. Питання формування інфраструктури піднімається в контексті містобудівного проектування разово ситуаційно та несистемно (як проблема розміщення певного соціального сервісу для безпритульних) і не вбудоване в загальну систему містобудівного проектування. Але, виходячи з сучасного соціо-політичного рівня розвитку українського суспільства та психологічного стану людини, що існує в ситуації пандемії, можна прогнозувати, що кількість соціальних закладів як у країні в цілому, так і у Харкові буде збільшуватися. Тому мета нашого дослідження – проаналізувати стан, проблеми та перспективи розвитку мережі закладів соціального обслуговування безхатків Харкова з використанням якісних та кількісних даних для демонстрації тенденцій розвитку сектора, показати феномен сучасності в оцінках соціологів цієї ситуації. Об'єктом дослідження є мережа закладів соціально-побутового забезпечення безхатків у м. Харків.

Предмет дослідження – прогнозування розвитку мережі закладів соціального захисту безпритульних, розвиток мережі закладів соціального захисту безхатків.

Порівняльний аналіз даних офіційної статистики та науково-дослідних робіт за різні роки допоможе довести актуальність предмета дослідження. Так, за даними Моніторингової Місії ООН з Прав людини в Україні (ММПЛУ), натепер достовірної статистики щодо загальної кількості чоловіків і жінок, які проживають в умовах безхатченковості в країні, немає через труднощі з реєстрацією та підрахунком. Комітет з економічних, соціальних і культурних прав (КЕСКП) рекомендував уряду України розробити й ефективно реалізувати національну стратегію у сфері житла на основі прав людини та з цією метою збирати дезагреговані статистичні дані, особливо щодо ситуації з житлом груп та осіб, що перебувають в уразливому становищі.

Протягом жовтня 2020 р. ми провели й проаналізували кілька інтерв'ю із волонтерами, які допомагають безхаткам у Харкові.

Волонтери порекомендували розробити пам'ятки для безхатків з інформацією, де вони можуть отримати медичну допомогу, переночувати, прийняти душ, поїсти, і поширювати ці пам'ятки у

видимих і доступних місцях, наприклад, на рекламних екранах залізничних і автобусних вокзалів, на зупинках наземного громадського транспорту, у підземних переходах.

Опитавши й пересічних громадян, зіткнулися з непорозумінням жителів. На питання про відкриття відділення нічного перебування для безхатків почули, що городяни проти розміщення притулків у Харкові. Найчастіше звучала фраза: «Безхатків потрібно вивезти за місто. Нехай там доживають». Аналізуючи ситуацію, робимо висновок, що треба ретельно продумувати місце розташування закладу.

Висновок: що стосується соціальних закладів, то в межах України на сьогодні простежується тенденція зменшення їхньої кількості. А ось у Харкові кількість соціальних закладів за останні роки збільшилася. Крім того, державні притулки не призначені для тривалого проживання (перш за все людей, які прибули з інших регіонів). Громадські та релігійні організації допомагають місту в боротьбі з безпритульністю. Кількість закладів для безхатків у Харкові останнім часом збільшилася, але для вирішення проблеми їх замало.